

Морфологични аспекти на контент дизайна в българските електронни учебници за начално и средно образование

Публикувано на 11 декември 2019 г. от Newmedia21 <https://www.newmedia21.eu/analizi/morfologichni-aspekti-na-kontent-dizajna-v-balgarskite-elektronni-uchebnitsi-za-nachalno-i-sredno-obrazovanie/>

гл. ас. д-р Мая Стоянова

СУ „Св. Кл. Охридски“, ФЖМК, Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

От столетия идеи и знания се предават на учащите под формата на текст. Като алтернатива на тази вербална презентация се явява мултимедийната презентация, при която учащите могат да извличат информация чрез няколко канала, освен чрез текст и чрез звук, образ и докосване. С навлизането на новите графични технологии в образователния процес се разкрива все по-големият потенциал на мултимедийните технологии и технологията добавена реалност в дигиталните и хибридните книги при обучението от най-ранна детска възраст до средното и висшето образование.

В научните среди от доста време се обсъжда мултимедийното образование като съвременен национален приоритет, а то е приоритет и за всички високотехнологични страни в света, във връзка с устойчивото им икономическо, социално и културно развитие.

По отношение на приложението на мултимедийни технологии в образователните книги, предназначени за детска публика няма достатъчна научна информация, която да хвърли светлина върху съвременните тенденции при формирането на иновационни модели на визуалната им репрезентация и възможностите, които дават за адаптиране на образователния процес към дигиталното поколение.

В пряка зависимост от моментното състояние на проблема възниква въпросът за начина, по който трябва да се проектират визуално мултимедийните елементи, интегрирани в образователния процес, за да бъдат те максимално ефективни и да подпомагат разбирането и научаването на предоставената нова информация на учащия. В резултат на редица научни изследвания е доказана еднозначно положителната роля на мултимедийното съдържание за постигане на по-качествено и не на последно място по-интересно за учащите обучение. Дигиталното поколение на 21 век е „поколение на седемте екрана“, а не на традиционната книга-кодекс. Дали това се харесва или не на предходните „хартиени“ поколения е без значение, тъй като процесът на развитие на информационните технологии няма да спре, затова като единствено рационално решение се явява бързото и адекватно адаптиране към нуждите и потребностите на младите хора, по отношение на образователния процес в учебна или извънкласна среда. Съвременното дигитално поколение не си представя живота без информационните и комуникационните технологии и има специфични очаквания за начина, по който трябва да изглежда образователният процес, а заедно с това и начинът, по който трябва да изглеждат образователните ресурси и пособия – интерактивни, мултимедийни, хипермедийни и с добавена реалност. Наблюдавайки в реална среда „разминаването между очакванията на дигиталното поколение и действителността в нашите училища – начални, средни и висши, по отношение на използваните в тях информационни и комуникационни

технологии (ИКТ)¹ се стига до демотивация на учащите и до пренасочване на интереса и вниманието им към други цели. Това несъмнено е един от водещите проблеми в образованието, който търси своето разрешаване и е изключително актуален в момента. Но в редица международни научни изследвания вече стои на дневен ред друг съществен проблем. След определен период от наблюдение на употребата на учебни материали и образователни книги с интерактивно и мултимедийно съдържание се установява, че то действително подпомага и разнообразява обучението (според 70 % от анкетиранияте), но въпреки това все още процентът на предпочитащите хартиените издания пред дигиталните е по-висок (над 60 %)² и се обяснява с недостатъчно ефективния UX и UI дизайн на електронните книги. Към настоящия момент учащите предпочитат и изискват иновативните информационни технологии, мултимедийните интерактивни форми на обучение, но тези технологии и форми не са готови да отговорят на очакванията им, заради не достатъчно добре проектиран интерфейс дизайн с акцент върху потребителското преживяване.

Целта е проектиране на мултимедийни интерактивни образователни продукти, включително книги и учебници, които да не са просто дигитални копия на хартиените оригинали, а да ги превъзхождат по лекота на употреба, интуитивност, достъпност до информация от множество канали и бързина на достъпа до тази информация.

В настоящото изследване се прави опит за типологизация на съвременните модели на визуалната репрезентация на елементите с мултимедийно съдържание и интерактивност в образователните книги за ученици от гледна точка на контент дизайна, за да се открият добрите и не толкова ефективните практики на UX и UI дизайна в интегрирането на мултимедийната технология в тях.

След като вече нееднократно е доказано, че употребата на мултимедийно съдържание подпомага образователния процес, но в същото време предпочитанията на учащите са все още към хартиени книги и учебници, за сметка на електронните – възниква предположението, че именно начинът на презентирание и употреба на мултимедийното интерактивно съдържание е сериозен проблем, който в най-кратки срокове трябва да намери своето решение. За да се намери такова решение са необходими сериозни и задълбочени научни изследвания върху UX и UI дизайна на този тип интерактивни книги.

В настоящата разработка са публикувани резултатите от проведено изследване на няколко параметъра, ключови за ефективния контент дизайн: навигация, ориентация, лесна ползваемост, интуитивност при употреба, функция за търсене, достъпност, лейаут на страницата, дизайн на съдържанието, текстова редакция, адаптивност, интерактивност и др. Целта е да се покаже реалното състояние на мултимедийните учебници и да се очертаят иновативните модели на приложението на тези нови технологии, които ще

¹ Смрикаров, Ангел. (ред.) – Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение., 2 изд., 2017., с.15

² - Selthofer, Josipa. Design of e-books: readers' expectations in a comparative perspective. *Libellarium*, VI, 1–2 (2013), pp. 91–97. UDC:655.24/.28:[004.351:028]=111. Proceedings of the International conference Publishing – trends and contents, Pula, Croatia, 6–7 December 2013.

and

- Stoop Judith, Paulien Kreutzer, Joost Kircz. Reading and learning from screens versus print: a study in changing habits. Part 1 – Reading long information rich texts. DOI 10.1108/NLW-01-2013-0012. Final version:<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=03074803&volume=114&issue=7/8&articleid=17092908&show=html>, cited on 14 Aug. 2019.

доведат до безпроблемна и лесна употреба на образователните книги от деца в обучението.

В рамките на научното изследване попадат, издадените в електронен вариант български учебници за средно образование на издателствата: Издателска група „Анубис“ ООД, „Булвест 2000“ ООД, „Клет България“ ООД, Oxford University Press, Издателство „Архимед 2“, „БГ Учебник“ ЕООД, „Бит и техника“ ООД, ИК „Домино“ ЕООД, „Изкуства“ ЕООД, СД „Педагог 6“ – Делев, Луизова и с-ие, Издателска група „Просвета“, ИК „Рива“ АД. Това са десет от най-големите български издателства на учебници, които са предоставили електронни варианти на сайта на Министерство на образованието и науката към датата на провеждане на изследването.

На графичен контент анализ са подложени дигиталните PDF версии на учебниците от 1 до 12 клас за българските училища по различни дисциплини, както и оригиналните електронни издания.

Параметрите, които са изследвани са:

- Наличие или липса на интерактивност,
- Наличие или липса на мултимедия,
- Навигационни бутони и инструменти,
- Опция за търсене в сайта и в интернет,
- Възможност за препратки (cross-references), за съдържателни указания и за указания за ориентация,
- Меню или навигационна лента със слайдове на страниците за бърз достъп,
- Интерактивно съдържание,
- Списък с ресурсите, показалци (bookmarks) и анотации,
- Възможност за маркиране и бележки,
- Възможност за споделяне,
- Възможност за персонализиране,
- Наличие или липса на адаптивен дизайн,
- Наличие или липса на флуиден дизайн.

Цел на проучването е да се открият определени модели на проектиране и дизайн, които се явяват причина или предпоставка за ефективността или неефективността при употребата на мултимедия и интерактивност в електронните учебници. Основен акцент на изследването е проследяването и анализирането на морфологичните аспекти на контент дизайна в дигиталните учебници за начално и средно образование в България.

Резултатите от изследването за наличието на мултимедия и интерактивност в електронните учебници са представени на фиг.1.

Фиг.1

Изводът, който може да се направи е, че реално във всички дигитални издания на учебници за начално и средно образование присъства интерактивно съдържание, под формата на хиперлинкове към: 1. Вътрешни страници на учебника или 2. Уеб сайтове. Мултимедийно съдържание под формата на картинни галерии, слайдове, видео или аудио файлове има в 80% от изследваните учебници.

По следващите параметри: навигация, навигационни бутони и търсачка в съдържанието на учебника или в интернет, резултатите са както следва, представени на фиг.2.

Фиг.2

В 80% от случаите може да се направи заключението, че учебниците разполагат с адекватна навигационна система, с помощта на която достъпът до съдържанието е бърз, лесен и ефективен, без загуба на внимание и време за ориентация, с ясна йерархизация на наличната информация. Все още има какво да се желае по отношение на предоставянето на възможност за запитване, справка и сърфиране в рамките на съдържанието на учебника или в интернет чрез налична опция за търсене. Едва в 50% от учебниците има търсачки.

Изследването за наличие на меню или навигационна лента със слайдове на страниците за бърз достъп и интерактивно съдържание (Фиг.3) показва следните резултати:

Фиг.3

В по-голямата си част – 80% от учебниците, са снабдени с интерактивни съдържания, което улеснява достъпа и навигацията до учебния материал в цялостния корпус на изданието, но само 40% от тях разполагат с навигационна лента от слайдове на страници-миниатюри за бърз достъп до интерактивното съдържание. Подобни слайдове биха организирали в значителна степен работата с отделните уроци, раздели, тестове, галерии и др., тъй като предоставят визуална информация за съдържанието на отделните страници от учебника в умален мащаб.

Възможността за маркиране на текст и бележки в рамките на дигиталното издание е сериозна възможност за частично персонализиране на съдържанието с оглед на индивидуалните нужди и потребности на ползвателя. Тези параметри са от голямо значение за повишаването на ефективността при работа с електронните учебници. Резултатите за наличие на възможност за маркиране на текст и създаване на персонални бележки са представени на фиг.4.

Фиг.4

Изводите, които могат да се направят въз основа на получените резултати са, че при 70% от дигиталните учебници съществува опция за маркиране на текст в учебния материал (в повече от един цвят по избор). Като в същото време се предоставя възможност за запаметяване на маркирането при последващ прочит. Същото важи и при създаването на персонални бележки върху страниците, които могат да се правят с

маркер/молив/четка/пръст – като етикет или индивидуална форма на подчертаване, схематизиране, чертане, ръкописно изписване, рисуване, оцветяване и др. Проблемът в този случай е, че такава възможност се предоставя едва в 20% от електронните учебници, което към момента е сравнително нисък процент по отношение на персонализирането на съдържанието, а с това се намалява и цялостната ефективност на изданието.

В изследвания параметър персонализиране на съдържанието освен опцията за персонализиране на направени бележки се включва и форматиране на визията на съдържанието на учебника по определен начин, така че да се подобри нейната ергономичност - избор и смяна на шрифта, неговият кегел, начертание, тоналност, цвят; изглед на страницата, ориентация на формата на изданието, мащабиране и др. По този показател едва 20% от изследваните учебници отговарят на изискванията за ефективен контент дизайн. А параметърът възможност за споделяне на персонализирано съдържание фигурира само в 10% от електронните издания. Резултатите са визуализирани на фиг.5.

Фиг.5

Достъпът до ресурси, показалци и анотации в електронните учебници е наличен в 40% от изследваните издания, а възможността за препратки (cross-references), за съдържателни указания и за указания за ориентация е незначителна. Вероятно специалистите по визуализиране на съдържанието разчитат на имплицитни знания и умения от страна на учениците, придобити от тях по други поводи в дигитална среда, за да се налага да отделят специално внимание на изрични указания за ориентация, работа с инструменти и навигационни системи, макар че от анализа на учебници на различните издателства става ясно, че инструментите, тяхната визия, функциониране и приложение са доста разнообразни и нееднородни, без стремеж към изграждане на някаква обединяваща и разпознаваема общоприета символика.

Това, което е от най-съществено значение за ефективното представяне на съдържанието на електронните учебници за начално и средно образование и повишаването на интереса на учениците при работа с тях, е наличието или липсата на адаптивен и флуиден дизайн при дигиталните издания за ползване от мобилни устройства. На фиг.6 са посочени резултатите от изследването по тези два параметъра.

Фиг.6

Както става ясно от резултатите, едва при 10% от изследваните електронни учебници съществува опит за адаптивен дизайн на съдържанието с възможност за ползване от мобилни устройства – смартфони, фаблети и планшети, чрез разработване на електронен четец като мобилно приложение. За съжаление, към момента на изследването, съдържанието на електронните учебници, разглеждани през мобилното приложение, разработено от две от издателствата, има адаптивен дизайн, т.е. налична е мобилна версия на съдържанието, но то няма флуиден дизайн и навигацията през учебния материал се осъществява доста трудно, бавно, дори тромаво.

На база изложените изводи от отчетените резултати може да се направи заключението, че към настоящия момент електронните учебници за българското начално и средно образование са все още доста неефективни по отношение на визуалното представяне на съдържанието на учебния материал. От една страна това важи за чисто дизайнерските подходи и разработени модели на възпроизвеждане на контента, а от друга – за самата същност на съдържанието като обем, структура и йерархизация. Прави впечатление липсата на адекватно спрямо платформата, на която се поднася, съдържание, което възпроизвежда като факсимилно копие съдържанието на печатното издание, без да се отчита контекстуалната среда. Не може в дигитална среда да се поднася хартиено съдържание в оригиналния му линейен вид на разгръщане, вместо да се предпочете модулният тип на организиране на текста, с присъщата му компактност, ясна структура и осезаема йерархизация на информацията по значимост.

Същественният въпрос, на който трябва да се търси отговор днес, на база проведеното изследване, е как трябва да бъде проектиран, структуриран и оформен електронният учебник, така че да излезе от сянката на хартиения и да бъде максимално ефективен и полезен на дигиталното поколение учащи.

В заключение, като обобщение от получените резултати могат да се открият следните нерешени проблеми на контент дизайна, които до известна степен са повлияни и от самото съдържание, включено като учебен материал в учебниците:

1. ПДФ версия – копие на печатната, макар че е предназначена за употреба в дигитална среда,
2. Ниска степен на геймификация / игровизация при представянето на съдържанието,
3. Липса на модулно организирано съдържание, преобладава линейно представянето, типично за хартиените издания,

4. Ниска степен на адаптивност при представяне на съдържанието върху други платформи или устройства (отзивчив дизайн), информацията не е компактна и структурирана подобаващо за мобилни приложения,

5. Липса на възможност за персонализиране на съдържанието,

6. Дублиране на съдържанието чрез текст, изображение, видео или аудио файлове. Липсва минималистичното представяне на информацията с ясен и еднозначен акцент върху съдържанието за повишаване на неговата стойност и задържане на вниманието и концентрацията на учениците, но при малки деца, дублирането на информация, представена през няколко канала увеличава възможностите за запомнянето ѝ - в този случай е допустимо и желателно,

7. Липсват качествени промени в текстовите жанрови форми, в обемите информация и тяхното структуриране, за да приблизят максимално електронното съдържание на учебника към законите и изискванията на дигиталната среда

8. На лице е осезаема необходимост от оптимизирано съдържание за употреба в дигитална среда с външни и вътрешни хиперлинкове и препратки,

9. Липса на разписани правила, на нормативност за имплементация на мултимедия и интерактивност в съдържанието, така че да се предотврати визуалният шум и прекомерното нарастване на информационния обем на съдържанието.

Намирането на бързи и ефективни решения на изброените проблеми при дизайна и визуализацията на съдържанието на учебния материал в електронните учебници за начално и средно образование би довело до по-качествен, иновативен и адекватен на потребностите, очакванията и интересите на дигиталното поколение образователен процес в България.

***Благодарности:** Предложеният текст е резултат от изследване, финансирано от националната програма „Млади учени и постдокторанти“, за което авторът изказва благодарност на Министерството на образованието и науката и Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“.*

Основна библиография:

- Бенбасат, Алберт. Алиса в дигиталния свят., Изд. „Кралица Маб“, С., 2013.
- Вълканова, Веселина. Адаптивни модели при мултиплатформено представяне на медиите. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 01 декември 2016 [cited 04 December 2019]. Available from: <https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/adaptivni-modeli-pri-multiplatformeno-predstavuyane-na-mediite/>
- Вълканова, Веселина. Водещи тенденции в веб дизайна на медиите онлайн. В: Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, ФЖМК, Том 23, С., 2016: Университетско изд. „Св. Кл. Охридски“, ISSN 1311-4883, с. 7-21.
- Дерменджиева, Грета. Неформални методи на обучение във висшето образование. В: Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, ФЖМК, Том 24, С., 2017: Университетско изд. „Св. Кл. Охридски“, ISSN 1311-4883, ISSN 1311-4883, с. 23-46.
- Скрикаров, Ангел. (ред.) Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение., 2 изд., 2017.
- Цветкова, Милена. Книгата като медия., Enthusiast Libris, С., 2012.
- Mayer, R. Multimedia Learning, 2 ed., Cambridge University Press, NY, 2009.

- Morris, Neil P., Lambe, J. Multimedia Interactive eBooks in Laboratory Bio-science Education//Higher Education Pedagogies, v2, n1, pp.28-42, 2017.
- Razek, M., Modayan, A. Adaptive eBook framework. // Conference: Hybrid Intelligent Systems (HIS), 2012 12th International Conference, DOI: 10.1109/HIS.2012.6421355
- Saleh Ba Matraf, M., Hussain, A. Usability evaluation model for mobile e-book applications//Conference Paper in AIP Conference Proceedings, October, 2017. DOI: 10.1063/1.5005388
- Selthofer, J. Design of e-books: readers' expectations in a comparative perspective // Libellarium, VI, 1-2 (2013): 91- 97.
- Stoop, J., Kreutzer P., Kircz, J. Reading and learning from screens versus print: a study in changing habits. Part 1 – Reading long information rich texts//New Library World: vol. 114, issue 7/8, pp. 284-300, DOI 10.1108/NLW-01-2013-0012
- Trakhman, S., Alexander, P. Reading on Paper and Digitally: What the Past Decades of Empirical Research Reveal// Review of Educational Research. July, 2017. DOI: 10.3102/0034654317722961
- Wilders, C. Predicting the Role of Library Bookshelves in 2025// The Journal of Academic Librarianship, 2017.

Morphological aspects of content design in Bulgarian electronic textbooks for elementary and secondary education

Abstract: In the presented paper the role of the effective content design in the process of adaptation of electronic textbooks for elementary and secondary education in Bulgaria according to the needs of the digital generation is outlined. A critical review of the contemporary Bulgarian practices applying different models of integration of the interactivity and the multimedia technology in the electronic textbooks is done. The purpose of the research is to be displayed the real condition of the electronic textbooks in Bulgaria at the moment in the context of the UX and the UI design.

Keywords: content design, UX and UI design, electronic textbooks, multimedia, interactivity, education, digital generation

Цитат-формати (Suggested Bibliographic Citations):

- ISO 690-2: 1997 :

Стоянова, Мая. Морфологични аспекти на контент дизайна в българските електронни учебници за начално и средно образование. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 11 декември 2019 [cited 14 December 2019]. Available from: <https://www.newmedia21.eu/analizi/morfologichni-aspekti-na-kontent-dizajna-v-balgarskite-elektronni-uchebnitsi-za-nachalno-i-sredno-obrazovanie/>

- БДС 17377-96 :

Стоянова, Мая. Морфологични аспекти на контент дизайна в българските електронни учебници за начално и средно образование. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 11.12.2019.
<<https://www.newmedia21.eu/analizi/morfologichni-aspekti-na-kontent-dizajna-v-balgarskite-elektronni-uchebnitsi-za-nachalno-i-sredno-obrazovanie/>> (14.12.2019).